

ASSIMILATSIYA

Namangan davlat universiteti 1-bosqich Lingvistika (o'zbek tili) yo'nalishi magistranti Ikramov Obid Abdulladjanovich

Annotatsiya: Juda ko'p odamlar o'zlashtirishni bilishadi, lekin biz uni kundalik hayotda tez-tez uchratamiz. Bu jarayon turli guruhlarini birlashtirilib, umumiy maqsadga aylanadi. Bu jarayon ilm-fan, madaniyat va psixologiyaning turli muhim sohalarida qo'llaniladi. Ushbu maqolada Assimilatsiya hodisasi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Assimilatsiya, kombinator, pozitsion, kombinator-pozitsion, regressiv assimilatsiya, progressiv assimilatsiya, kuchli va kuchsiz pozitsiya.

Fonemaning nutq oqimida turli ottenkalarda namoyon bo'lishi, bunday ottenkalarining yuzaga kelishida kombinator, pozitsion yoki aralash (kombinator-pozitsion) va boshqa omillarning ishtiroki borligi ma'lumdir. Fonetik hodisalar ham aslida ana shu omillar mahsuli sifatida sodir bo'ladi. Ularning asosiy turlaridan biri assimilatsiyadir.

Assimilatsiya bir xil kategoriyadagi tovushlarning (mas, undosh bilan undoshning) o'zaro moslashuvidir. Bunday moslashuvning quyidagi turlari bor:

a) progressiv assimilatsiya - oldingi tovushning keyingi tovushni o'ziga moslashtirishi: ketdi > ketti (td > tt) , ekgan > ekkan (k g > k k) , qishloqqa > qishloqqa (qg > qq) kabi;

b) regressiv assimilatsiya. Keyingi tovushning oldingi tovushni o'ziga moslashtirishi: tuzsiz > tussiz (zs > ss), birta > bitta (rt > tt) kabi;

d) to'liq assimilatsiya. Bunda kuchli va kuchsiz pozitsiyadagi tovushlar bir-biriga aynan moslashadi (ular o'rtasida neytrallasuv sodir bo'ladi): nonvoy > novvoy (nv > w), terakga > terakka (kg > kk) kabi;

e) to 'liqsiz assimilatsiya. Bunda kuchli va kuchsiz pozitsiyadagi tovushlar bir-biriga qisman moslashadi: tanbur > tambur (nb > mb), shanba > shamba (nb > mb) kabi. Bu so'zlarda «n» (til-tish undoshi) lab-lab «b»ga faqat artikulatsiya o'rni jihatdan moslashgan (lab-lab «m»ga o'tgan), ammo boshqa belgilari moslashmagan. Qiyos qiling: «m» — sonor, «b» — shovqinli; «rn» - yumuq fokusli burun tovushi (nazal tovushi), «b» — sof portlovchi kabi;

f) kontakt assimilatsiya — ketma-ket joylashgan tovushlarning o'zaro moslashuvi (q.: yuqoridagi misollar);

g) distant assimilatsiya — so'z tarkibida bir-biridan uzoqroqda joylashgan tovushlarning o'zaro moslashuvi: sichqon > chichqon, soch > choch kabi.

ASSIMILYATSIYA (lotincha assimilatio – birikish, o'zlashtirish, o'xshatish) — (biologiyada) tirik organizmlar uchun xos bo'lgan moddalar almashinuvining bir tomoni, tashqi muhitdan olinadigan moddalardan organizm uchun zarur murakkab moddalar hosil bo'lishi. Assimilyatsiya — tiriklikning eng asosiy xususiyatlaridan biridir. Bu jarayonda organizmning o'sishi, rivojlanishi va yangilanishida energiya manbai sifatida foydalaniladigan moddalar to'planishi ta'minlanadi. Termodinamika nuqtai nazaridan organizmlar ochiq sistema bo'lib, ularga tashqi muhitdan energiya kelib turadi. Tirik organizmlar uchun quyosh nuri dastlabki energiya manbai hisoblanadi. Yer yuzida uchraydigan barcha tirik organizmlar energiya manbalaridan foydalanish xususiyatlariga ko'ra avtotrof va geterotrof guruhga ajratiladi. Faqat avtotroflar (yashil o'simliklar) quyoshning energiyasidan fotosintez jarayonida organik moddalar (uglevodlar, oqsillar, yog'lar) sintez qilishi mumkin.

Shuningdek, Assimilyatsiya bir necha ma'nolarga ega:

- 1) o'xshashlik, aynanlik, qo'shilish, o'zlashtirish;
- 2) (etnografiyada) — bir xalqning o'z tili, madaniyati, urf-odatlari va boshqalarni yo'qotib, ikkinchi xalqqa qo'shib ketishi; 3) (tilshunoslikda) — bir tovushning boshqa bir tovush ta'sirida unga o'xshab ketishi yoki bir xillik kasb etishi, masalan, tuzsiz-tussiz.

Assimilyatsiyaning bir necha turi farqlanadi: to'liq (yerni — yerri), to'liqsiz (o'tgan — o'tkan), progressiv — oldingi tovush ta'sirida keyingi tovush o'zgarishi (o'tdi — o'tti), regressiv — keyingi tovush ta'sirida oldingi tovush o'zgarishi (so'zsiz — so'ssiz), distant — yonma-yon bo'lmagan undoshlar o'xshashi (moshkichiri — mochkichiri), kontakt — yonma-yon undoshlar o'xshashi (qo'lni-qo'lli).

Xemosintezlovchi mikroorganizmlardan tashqari barcha organizmlar (geterotroflar) tayyor organik moddalarni Assimilyatsiya qiladi, ya'ni ulardan energiya manbai yoki qurilish materialli sifatida foydalanadi. Assimilyatsiya jarayonida geterotroflar organizmida oqsillar dastlab aminokislotalargacha parchalanadi, ya'ni biologik individuallik xususiyatini yo'qotadi, so'ngra har bir organizmning o'zi uchun xos bo'lgan oqsillar sintezlanadi. Tirik organizmda uni tashkil etuvchi qismlarning yangilanishi parchalanish (dissimilyatsiya) va sintezlanish (Assimilyatsiya) tufayli to'xtovsiz davom etadi. Masalan, katta yoshdagi odam organizmida oqsillar taxminan 2,5 yil davomida to'liq almashinadi. Assimilyatsiyaning intensivligi va bu jarayonning dissimilyatsiyaga nisbati organizmlar turi hamda yoshiga bog'liq.

Assimilyatsiya organizmlar o'sayotgan davrda, ya'ni yosh hayvonlar organizmida, o'simliklarning butun hayoti davomida jadal kechadi. Assimilyatsiya anabolizm jarayoniga o'xshash, lekin undan oziqning iste'mol qilinishi va organizmda oziq moddalarning to'planishi, ya'ni hujayradan tashqarida boradigan jarayonlarni ham o'z ichiga olishi bilan farq qiladi.

Hozirgi vaqtda assimilyatsiya tushunchasi o'nlab ta'riflarga ega. Har bir sohada tibbiyot, biologiya, din, psixologiya va boshqalar bo'lsin, ya'ni yakuniy bosqichda o'zgarish maqsadida bir guruhning boshqasi bilan birlashishi demakdir. Odamlarda assimilyatsiya - bu boshqa kishilarning madaniy qadriyatlarini o'zlashtirish orqali milliy tabiatni yo'qotish jarayoni. Shunday qilib, u bir necha xalqlarning butunlay yo'q bo'lib ketishiga va ularning an'alarini to'liq bartaraf etishga olib keldi. U bir necha turdagi bo'lishi mumkin:

- tabiiy;
- zo'ravonlik;
- majburiy.

Sosyolojideki assimilyatsiya

Ijtimoiy o'zgarishlarda bu jarayon har doim mavjud, chunki u samarali natijaga erishishiga kafolat beradi. Savol tug'iladi: assimilyatsiya nima va sosyologiyani asimilashtirish nimani anglatadi? Bu - jamiyatning o'ziga xos xususiyatlarini almashtirishning oddiy jarayoni, ikkinchisi esa boshqa odamlardan kelgan. Avvallari o'z madaniyatiga, diniga yoki tiliga bo'ysungan odamlarning ongida bir xil muvaffaqiyat qozondi .

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. H. Jamolxonov Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent. 2005-y.
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Assimilyatsiya>
4. <https://milliycha.uz/assimilyatsiya/>

